

ODAM ASKARIDASI (ASCARIS LUMBRICOIDES)NING INSON ORGANIZMIGA KO'RSATADIGAN TA'SIRI.

Raxmonova Gavhar Boysoat qizi¹

¹TTA TF talabasi

Omonov Shahriyor Shuhratovich²

²GMITI Stajor tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7549866>

Annotatsiya: Ushbu maqolada insoniyatga oldindan ma'lum bo'lgan va ko'p yillardan bizni qiynab kelayotgan bolalar gijjasi va uning odam organizmiga ko'rsatadigan ta'siri va profilaktikasi o'rganildi.

Kalit so'zlar: askarida, askaridoz, patologik belgilar, patogen, infeksiya, ichak tutilishi, ko'chib yuruvchi lichinkalar, allergiya, gelmint, gelmintoz, invaziya, o'tkir xolisistit.

Odam va hayvonlar hisobiga yashovchi mayda chuvalvhanglar-gijjalar (gelmintlar), ular keltirib chiqaradigan kasalliklar gelmintozlar deyiladi. Kasallik manbasi kasal odam va zararlangan hayvonlar hisoblanadi. Bu parazitlar bilan nafaqat bolalar balki kattalar ham bir xilda kasallanishi mumkin. Eng ahamiyatli tomoni shundaki bitta parazit bitta a'zodagina parazitlik qilmasdan bir nech a'zolarida bir vaqtning o'zida parazitlik qilishi ba'zi holatlarda o'lingacha olib kelish holatlari ham uchragan.

Ishda tadqiqot obekti sifatida Surxondaryo viloyati bolalar shifoxonasi olindi. Tadqiqot obektiga mos ravishda bolalar gijjasining klinik belgilari va profilaktikasini o'rganish tadqiqot predmenti hisoblanadi.

Tadqiqot ishining asosiy maqsadi hozirgi kunda odamlar orasida sog'lom turmush tarzini o'rnatish va gijja bilan kasallanishning oldini olishga qaratilgan. Ishning maqsadidan kelib chiqqan holda quyidagi vazilar belgilandi va o'z yechimini topdi:

- Kasalxonalarimizda ro'yxatga olinayotgan gelmintlar bilan kasallanish sonini aniqlash;
- Odamlar orasida gelmintlarning tarqalinishini oldini olish uchun chora tadbirlarni o'rganib chiqish;
- Gelmintlar bilan kasallangan bemorlar bilan ishlash jarayonlari;

Ma'lumki odam askaridasi to'garak chuvalchanglar tipiga kiradi. Odam askaridasi -askaridoz kalgini keltirib chiqaradi. Askaridoz bilan kasallanishning 85%dan ko'p hollarda hech alomatlarga ega bo'lmaydi. Kasallik belgilari qurtlar soni bilan ortib boradi va kasallikning boshida najasning qisilishi orqa chiqaruv teshigi atrofidagi qichishishlarva ba'zida haroratning ko'tarilib turishi kuzatiladi. Ulardan keyin qorin bo'shlig'i shishishi qorindagi og'riqlar va diareya kuzatiladi.

Bolalar orasida ko'p uchraydi va bu vaznning kamayishi, to'yib ovqatlanmaslik va aqliy faoliyatiga ham ta'sir ko'rsatadi. Ma'lumotlarda keltirilishicha askaridoz bilan kasallanish darajasi Afrika, Amerikaning janubiy qismi, Xitoy, Sharqiy Osiyoda ko'p uchrab turar ekan. Hozirgi kunda 1mln dan ortiq odam askaridozni yuqtirib olishgan, 2010-yil holatiga ko'ra 2700 ga yaqin o'lim holati kuzatilgan. Voyaga yetgan askariga odam ingichka ichagida yashaydi. Askarida gohida boshqa organlarda ham uchrashi etadi. Voyaga yetgan askarida odam ichagida rivojlanib, urug'langan tuxumlarini qo'yadi. 1sutka davomida 200.000dan 300.000tagacha tuxum qo'yadi. Bu tuxumlar ichakda to'liq rivojlana olmaydi, shuning uchun keyingi rivojlanish tashqi muhitda boradi. Askaridaning tuxumlari o'ziga xos tuzilgan bo'lib, uch qavat parda bilan o'ralgan bo'ladi.

(1 -rasm)askarida tuxumining tuzilishi.

Tashqi muhitga tushgan tuxum rivojlanishni davom ettirib invaziya qobilyatiga ega lichinka rivojlanadi. Ifloslangan suv yoki ichiladigan suv bilan odam organizmiga tushib qolsa, u yerda so'ngi taraqqiyot davrini o'taydi. Voyaga yetgan askarida 1 yil umr ko'radi.

(2-rasm)Askaridaning rivojlanish ketma -ketligi.

Askaridoz bilan og'rigan bemor ichagida parazitlik qiladi. Bemorning boshi aylanib, darmonsizlanadi, ovqatning zarda bo'lishi, ish qobilyati va xotira susayadi. Bundan tashqari ichakda to'planib qoladigan askarida tugunlari ichakning bekilib qolishiga sabab bo'ladi. Agar qurt ko'p miqdorda bolusga

aralashsa ular ingichka ichakdan ko'chib o'tishi mumkin, bu esa operatsiya talab qilishi mumkin.

(3-rasm)ichak

tutilishi.

Ikki yoshli afrikalik qizdan 550gr bo'lgan 746dan ortiq *A.lumbricoides* qurtlari topildi. Chuvalchanglar yonbosh ichak buralishi va gangrenasini keltirib chiqargan. Yana qurt oshqozon osti bezining asosoy kanaliga tushishi mumkin, natijada zardobdagi amialaza va lipaza darajasi ko'tarilgan o'tkir pankreatit paydo bo'ladi. Ba'zida qurt o't yo'llariga orqali o'pufagiga o'tib o'tkir xolesistitni keltirib chiqaradi. Askarida ba'zan odam uyqudaligi vaqtiga nafas yo'liga o'tib olib og'iz bo'shlig'i orqali tashqariga chiqishi mumkin.

Askarioz qanday aniqlanadi?

Tuxumlarni mikroskop ostida tekshirilganda yangi najas smetasida ko'rish mumkin va ularni biribchi navbatda konsentratsiyalash yoki ko'rinishini oshirish uchun turli xil usullar mavjud, masalan efir cho'ktirish yoki Kato texnikasi. Shifokorlar odatda parazitlar va tuxumdonlar (tuxum) uchun axlat namunasini tekshirish orqali tashxis qo'yishadi. Agar shifokor askaridozdan shubhalansa, u sizdan najas namunasini so'raydi.

Agar sizga askaridoz tashxisi qo'yilgan bo'lsa, sizga quyidagi ko'rish testlaridan biri kabi qo'shimcha testlar kerak bo'lishi mumkin:

*Rentgen nurlari

*Kompyuter tomografiyasi

*Ultratovush

*MRI tekshiruvi

*Endoskopiya, bu tanangizni ko'rish uchun kichik kameradan foydalanishni o'z ichiga oladi.

Tasvirlash testlari qancha qurtlar etuklikka erishganini va qurtlarning asosiy guruhlarini tanada qayerda ekanligini ko'rsatishi mumkin.

Asoratlanish xavfini baholash uchun shifokoringiz qancha vaqt davomida yuqtirganingizni aniqlashi muhimdir. Tuxumlar xarakterli shaklga ega ular qalin lipoproteindan iborat qalin qobiqqa ega, diametri 35-50 mkmtr va uzunligi 40-70ga teng.

shutterstock.com · 1998877295

(4-rasm)askarida tuxumining mikroskopda ko'inishi.

Profilaktikasi shaxsiy gigiyena qoidalari rioya etishdan boshlanadi. Bemorlarni davolash, odam axlatini qishloq xo'jaligida ishlatishdan avvaluni zararsizlantirish yoki hojatxona o'ralariga so'ndirilmagan ohak sepishdan iborat. Epidemologik ahamiyati -askaridoz bilan kasallangan odam bir o'zi invaziya manbazi bo'lib hisoblanadi, chunki odam askaridasiga yaqin bo'lgan turlari cho'chqa, tovuq va boshqa hayvonlarning ichagida parazitlik qilib yashaydi. Bularning lichinkalari odamda migratsiya qilishi mumkim, ammo hech qachon voyaga yetgan davrida yashamaydi, shu sababdan epidemologik jihatdan ahamiyatga ega emas.

Askaridalarga qarshi ishlatiladigan dorilarga askaritsitlar deyiladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan askaridoz uchun tavsiya etilgan dorilar; bular ichakdan askarida lichinkasi va tuxumlarini chiqarib yuborish uchun samarali. Piperazin-bu qurtni harakatsiz qoldiradigan asetikolinga Ascaris mushaklarining bo'shashi uchun vosita. Tiabenzol qo'llansa qurtning migratsiyasi oldi olinadi. Infeksiya odatda 1-3 kun davomida davolanadi.

Dori

Dozalash

Albendazol Bir marta og'iz orqali 400 mg

Mebendazol 3 kun davomida kuniga ikki marta 100 mg yoki og'iz orqali
bir marta 500 mg

Ivermektin 150-200 mkg / kg og'iz orqali bir marta

Gijjadan uy sharoitida xalos bo'lish usullari.

1. Sedana, qovoq urug'lari tuyulib achchiq tarvuz suvi qo'shib bo'tqa tayyorlanadi va har kechqurun kindik atrifiga qo'yiladi agar kindik atrofida qizarish paydo bo'lsa bu muolaja 10-14 kun davom ettiriladi.

2. Chinnigul urug'idan damlama tayyorlanib kuniga ovqattan oldin 3marta 1choy qoshiqdan 1 hafta davomida ichiladi.

3. Pishmagan yong'oqni 1 qoshiq tuz bilan qaynoq suvga solib 30 minut davomida damlab qo'yiladi. Kuniga 3marta ichib turiladi.

Oshqovoq urug'i chaqib, mag'zidagi qobig'i bilan maydalab asal bilan aralashtirib nahorda beriladi, undan tashqari oshqovoq urug'ining o'zi berilib, ustidan ichni suradigan dori berilsa gijjalar batamom halok bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xoliqov.P.X ,Qurbonov.A.Q ,Daminov.A.O ,Tarinova.M.V .Tibbiy biologiya va genetika Darslik. -Toshkent.:Zamin nashriyoti,2019-490-499-bet.

2. K.N.Nishonboyev ,J.H.Hamidov .Tibbiy biologiya va genetika darslik.O'zbek milliy ensiklopediyasi .Davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent-2005 277-284 bet.

